

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ilkhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira’no QIZIL QORAG’ATNING (RIBES RUBRUM) XO’JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апакхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira’no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG’AT O’SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG’ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG’ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG’ORISH USULI QO’LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O’QDOSHLILIGINI TA’MINLASH.....	48

Berdiyev Akramjon Shopulatovich
erkin tadqiqotchi.
Termiz muxandislik – texnologiya institute

TOMCHILATIB SUG‘ORISH USULI QO‘LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342071>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ilmiy tadqiqotlarni talab darajasida tashkil etishda ekinlarni sug‘orishda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sinab ko‘rish va keng maydonlarga joriy qilishni talab darajasida tadbir qiladi. Qishloq xo‘jaligi taraqqiy etgan ko‘pgina mamlakatlarda tomchilatib sug‘orish tizimi joriy etilgan bo‘lib, keng jamoatchilik va ilmiy jihatdan intensiv, resurstejamkor, samarador, qulay imkoniyat, sifatli va kafolatli xosilni ta‘minlovchi texnologiya deb tan olingan. Ilmiy tadqiqotda tomchilatib sug‘orish texnologiyasidan suv o‘simlikning ildiz qatlamiga bir tekisda ta‘minlab berilishi bilan bir qatorda resurstejamkorlik imkoniyatlarni ham yaratib beradi. Boshqa sug‘orish usullaridan asosiy farqi shundaki, dalaning ekin joylashgan joylari bir xilda namlanadi.

Kalit so‘zlar: Tomchilatib sug‘orish, texnika, texnologiya, xovuz tindirgich, nasos, filtirlash qurilmasi, melioratsiya, suv hisoblagich, magistral quvur.

АННОТАЦИЯ

В данной статье при организации научных исследований на уровне спроса применяется на уровне спроса апробация новых современных инновационных технологий орошения сельскохозяйственных культур и внедрение их на больших площадях. Система капельного орошения внедрена во многих странах с развитым сельским хозяйством и признана общественностью и наукой как интенсивная, ресурсосберегающая, эффективная, удобная технология, обеспечивающая качественный и гарантированный урожай. В научных исследованиях технология капельного орошения не только обеспечивает равномерную подачу воды в корневой слой растения, но и создает возможности для ресурсосбережения. Основное отличие от других способов орошения состоит в том, что участки, на которых расположены посевы, увлажняются равномерно.

Ключевые слова: Капельное орошение, техника, технология, аэратор пруда, насос, фильтрующее устройство, мелиорация, водомер, магистральный трубопровод.

ABSTRACT

In this article, in the organization of scientific research at the level of demand, it is applied at the level of demand to test new modern innovative technologies in crop irrigation and to introduce them to large areas. Drip irrigation system has been introduced in many countries with developed agriculture, and it is recognized by the general public and scientifically as an intensive, resource-efficient, efficient, convenient technology that provides quality and guaranteed harvest. In scientific research, drip irrigation technology not only provides water evenly to the root layer of the plant, but

also creates opportunities for resource saving. The main difference from other irrigation methods is that the areas where the crops are located in the field are moistened uniformly.

Key words: Drip irrigation, technique, technology, pond aerator, pump, filter device, land reclamation, water meter, main pipe.

Kirish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishda, suv xo'jaligining ahamiyati katta. Shu bois bu sohada ilmiy va amaliy tadqiqotlarni talab darajasida tashkil etish, ekinlarni sug'orishda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sinab ko'rish va keng maydonlarga joriy qilishni talab qiladi. Mintaqamizda hozirgi kunda ortib borayotgan suv taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligi va rivojlanishi ko'p jihatdan sug'orish texnologiyasiga bog'liqdir. Shuning uchun bu borada "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash" alohida e'tibor berish muhim vazifa etib belgilangan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishda, suv xo'jaligining ahamiyati katta. Shu bois bu sohada ilmiy va amaliy tadqiqotlarni talab darajasida tashkil etish, ekinlarni sug'orishda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sinab ko'rish va keng maydonlarga joriy qilishni talab qiladi. Qishloq xo'jaligi taraqqiy etgan ko'pgina mamlakatlarida ham Tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilgan bo'lib, keng jamoatchilik va ilmiy jihatdan intensiv texnologiya deb tan olingan. Tomchilatib sug'orish texnologiyasida suv o'simlikning ildiz qatlamiga bir tekisda ta'minlab beriladi. Boshqa usullaridan farqi shundaki, dalaning ekin joylashgan joylari bir xilda namlanadi. Tuproqda ortiqcha namlik yuzaga kelmaydi. Bu sug'orish rejimida o'simlikning suvga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda suv beriladi. Suv to'lig'icha ekinga yetib boradi. Mineral o'g'itlarni ham bevosita suvga qo'shib berish mumkin. Tuproq qotib qolmaganligi bois texnika bilan ishlov berishga zarurat tug'ilmaydi.

Hovuz-tindirgich – oqar suv tarkibidagi loyqa-oqiziqqlarni ushlab qolish (suvni tindirish) hamda sug'orish uchun zarur bo'ladigan suv zaxirasini saqlash uchun mo'ljallangan inshoot.

Nasos stansiyasi – suvni manbadan ekinlarni sug'orish uchun zrrur miqdor va kerakli bosimda yetkazib berishga mo'ljallangan, elektr energiyasi, suyuq yonilg'i yoki boshqa muqobil energiya yordamida ishlaydigan qurilma.

Filtrlash qurilmasi – sug'orishda foydalaniladigan suvning tarkibidagi yirik va mayda zarralarni suvni tejaydigan sug'orish texnologiyasi talabi darajasida tozalashga mo'ljallangan qurilma.

Bosh (magistral) quvur – kerakli miqdordagi suvni tizim nasos qurilmasidan olib tarqatuvchi quvurlarga yetkazib berish uchun mo'ljallangan yer osti yoki ustida yotqiziladigan quvurlar.

Tarqatuvchi quvur – suvni bosh quvurdan olib tomizgichli sug'orish shlanglariga yetkazib va taqsimlab berish uchun yoki qator orasiga suvni tarqatishga xizmat qiluvchi yer osti yoki ustida yotqiziladigan quvurlar.

Tomizgichli sug'orish shlanglari – ekinlar qatorlari oralariga yotqiziladigan va belgilangan me'yordagi suvni o'simlik ildiz tizimiga yetkazib berish uchun mo'ljallangan tomizgichli shlanglar.

Tizimning avtomatlashtirilgan boshqaruvi – suvni tejaydigan sug'orish tizimlarini ishlatishda inson omilini kamaytirish orqali o'simliklarga suv va mineral o'g'itni eng samarali miqdorlarda avtomatlashtirilgan usulda yetkazishga mo'ljallangan uskuna va dasturiy ta'minot majmuasi.

Suv hisoblagich – sug'orishda foydalaniladigan suvning avtomatik tarzda hisobini yurituvchi qurilma.

Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xorijiy davlatlarda, Respublikamizda bu ko'rsatkich qancha foizni tashkil etadi. Dunyo mamlakatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Isroilda sug'oriladigan maydonlar 100 foiz suvni tejoychi texnologiyalarga o'tkazilgan. AQShda bu ko'rsatkich 38,2 foizni, Misrda 36 foizni, Qozog'istonda 14 foizni, Turkiyada 12 foizni, Xitoy Xalq Respublikasida 11 foizni tashkil etadi. 2022 yil yakuniga kelib O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning 14 foizida, ya'ni 568 ming gektar maydonda suvni tejoychi texnologiyalar joriy etildi. Shundan tomchilatib sug'orish – 228 ming gektar, yomg'irilatib sug'orish – 6 ming gektar, diskret sug'orish (pulsar) – 8 ming gektar hamda egiluvchan quvurlar yordamida sug'orish 326 ming gektarni tashkil etadi. O'tgan yilning o'zida suv tejoychi texnologiyalar 133 ming gektar maydonda joriy

qilindi va shu paytgacha joriy qilingan maydonlar ikki barobarga oshirildi. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga va xalqimizga yo‘llangan Murojaatnomada 2021 yilda suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etiladigan yer maydonlarini 5 barobarga ko‘paytirish va 430 ming gektarga yetkazish vazifasini qo‘ydilar. Bugungi kunda Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan ushbu vazifa ijrosini ta‘minlash uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar kesimida rejalar tuzilib, izchil ish olib borilayapti. 2020 yil 11 dekabrda Prezidentimizning “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4919-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan 2021 yildan subsidiya miqdori suv tejovchi tizimning sifatidan kelib chiqib belgilanadi. Tomchilatib sug‘orish texnologiyasi joriy etilganda har gektar maydon uchun paxtaga 8 mln. so‘m, sabzavot ekinlari va kartoshkaga 1,5 mln. so‘m, poliz ekinlariga 1,3 mln. so‘m, mevali daraxtlarga 6 mln. so‘m, uzumga 8 mln. so‘mdan subsidiya ajratiladi. Agar sifatli tizim joriy qilinganida 11 mln. so‘mgacha subsidiya beriladi.

1-rasm. Sug‘orish tizimi

Keng qamrovli sug‘orish tizimi, “Sprinkler” va diskretli sug‘orish tizimlari uchun ham subsidiyalar belgilangan. Paxta, donli ekinlar, sabzavot va kartoshka, poliz, ozuqabop, moyli va dorivor ekinlar maydonini lazerli tekislash uchun 1 mln. so‘mdan subsidiya beriladi. Shuningdek, nasos stansiyasi, filtrlash qurilmasi, magistral quvurlar, tarqatuvchi quvurlar, tomizgichli sug‘orish shlanglari, tizimning avtomatlashtirilgan boshqaruvi, suv hisoblagichlar uchun sifati baholanib, tegishli tartibda subsidiyalar beriladi. Tomchilatib sug‘orishga 1 gektar ekin maydoni uchun 25 million so‘mdan oshmaydigan qismi bo‘yicha loyiha sonidan qat‘iy nazar, milliy valyutada ajratiladigan tijorat kreditlari bo‘yicha foiz stavkasining O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasidan oshadigan, lekin Markaziy bank asosiy stavkasining 45 foizidan

oshmagan miqdorigacha, tijorat banklari tomonidan belgilangan foiz stavkasining xorijiy valyutadagi kreditlar uchun – 3 foizlik punktdan oshmagan miqdorda subsidiya ajratiladi. Bu keng qamrovli sug‘orish tizimi, diskretli sug‘orish, “Sprinkler” tizimi uchun paxta, donli ekinlar, sabzavot va kartoshka, poliz, ozuqabop ekinlar, mevali daraxtlar va uzumga nisbatan tegishli tartibda qo‘llaniladi. Prezidentimizning 2020 yil 11 dekabrda qabul qilingan “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4919-sonli qaroriga binoan, suvni tejoyvchi texnologiyalarni davlat har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydi. Bundan keyin suvni tejaydigan texnologiyalar joriy qilingan yer maydonlari kamida 5 yil mobaynida maqbullashtirilmaydi, yer uchastkasi yoki uning bir qismi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilishiga yerdan foydalanuvchi roziligi asosida sarf etilgan mablag‘larning bozor qiymati va olib qo‘yish sababli yetkazilgan zararining o‘rni to‘liq qoplanganidan so‘nggina ruxsat etiladi. Elektr energiyasini tejash bo‘yicha sohada olib borilayotgan ishlar 2020 yilda vazirlik tizimidagi barcha nasos stansiyalarida sarflangan elektr energiyasi 7,178 mlrd. kVt. soatni tashkil etib, 2019 yilga nisbatan 231 mln. kVt. soat (104 mlrd. so‘m) va oxirgi o‘rtacha uch yillikka nisbatan 737 mln. kVt. soat (332 mlrd.so‘m) iqtisod qilindi. 2021 yilda elektr energiya iste‘moli 7,1 mlrd. kVt. soatga tushiriladi hamda oxirgi o‘rtacha uch yillikka nisbatan 427 mln. kVt. soat (192 mlrd. so‘m) iqtisod qilinadi. Suv xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish holati bo‘yicha olib borilayotgan ishlar.

AKTni rivojlantirish orqali suvni samarali boshqarish va shaffoflikni ta‘minlash maqsadida, 2020 yilda KOICA, GIZ, BMT Taraqqiyot dasturi, Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi bilan birgalikda “Aqlli suv” qurilmalari 98 ta (2019 yilga nisbatan 150%) o‘rnatildi, 10 ta yirik gidrotexnika inshootlari avtomatlashtirildi, 6 ta dasturiy ta‘minot, mobil ilova va geoaxborot tizimlari markazi tashkil qilindi.

2021 yilda “Aqlli suv” qurilmalari 3099 ta (2020 yilga nisbatan 20 barobar) suv xo‘jaligi ob‘ektida o‘rnatiladi, 20 ta (2020 yilga nisbatan 2 barobar) yirik gidrotexnika inshootlari avtomatlashtiriladi. Shuningdek, 2021 yildan boshlab 327 ta nasos stansiyalariga suv iste‘molini hamda 2022 ta meliorativ kuzatuv quduqlariga suv sathi va minerallashuvini “onlayn” monitoring qilish qurilmalari o‘rnatiladi.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokida olib borilayotgan ishlari boyicha. 2022 yilda xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi 6 ta loyiha doirasida 196,5 mln. dollar (2019 yilga nisbatan 150%) miqdoridagi kredit mablag‘lari o‘zlashtirildi. Natijada, loyiha hududlarida 124 ming ga maydonning suv ta‘minoti va 50 ming ga yerlarning meliorativ holati yaxshilandi.

2021 yilda Xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi 8 ta loyiha doirasida 214 mln. dollar miqdoridagi kredit mablag‘lari o‘zlashtiriladi (2022 yilga nisbatan 110 foiz). Natijada, loyihalar hududlarida 139 ming ga maydonning suv ta‘minoti yaxshilanadi, kanallarning foydali ish koeffitsienti 15 foizga oshiriladi, zamonaviy kuzatuv va boshqaruv SCADA tizimi o‘rnatiladi.

Xulosa bugungi kunda intensiv sug‘orish usulidan biri bo‘lgan tomchilatib sug‘orish usulining assosiy qismi bo‘lib xisoblanivchi jixozlarining dalla sharoitida foydalanishda ish lash jarayonini kuzatish va ularni kuzatgan xolda, ish lash pirinsblarini amalda bajarilishi kuzatildi va bazi kamchiliklari tuzatish va amalga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Isaeva A.A. Spravochnik ekologiya - klimaticheskix harakteristik. g. Moskva.. MGU, 2005. - 412 s.
2. Butayarov A.T. «Amu – Surxon» ITXB hududidagi fermer xo‘jaliklarida suvdan foydalanishni takomillashtirish. // “AGROILM” jurnali maxsus son 4.(60). -Toshkent, 2019. –B. 79 - 81.
3. Sabirjan Isaev, Gulom Bekmirzaev, Mirkadir Usmanov, Elyor Malikov, Sunnat Tadjiev, Abdukadir Butayarov. Provision of remote methods for estimating soil salinity on meliorated lands. E3S Web of Conferences 376, 02014 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337602014>. ERSME-2023

4. Bakir Serikbaev, Abdukodir Butayarov, Sardor Gulamov, Sanobar Dustnazarova. Inflation of water to the soil in the fields of drop irrigation. E3S Web of Conferences 264, 04002 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404002>. CONMECHYDRO – 2021.
5. Butayarov A.T., Nazarov A. A. Scientific substantiation of technology of efficient use of water resources in irrigation of cotton. E3S Web of Conferences 401, 05048 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105048>. CONMECHYDRO – 2023.

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

АГРО ПРОЦЕССИНГ

АГРО ПРОЦЕССИНГ | AGRO PROCESSING

R.R.Ergashev

t.f.d., professor,

B.X.Norov

t.f.n., dotsent,

X.N.Xolmatova

mustaqil tadqiqotchi,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

SUV NASOS AGREGATI VALLARI O‘QDOSHLILIGINI TA’MINLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342075>

ANNOTATSIYA

Maqolada suv nasos agregati vallarini o‘qdoshliligini buzilishiga olib keluvchi omillar va uni aniqlash usullari bo‘yicha olib borilgan nazariy tadqiqot natijalari keltirilgan. Jumladan, nasoslarda vibratsiyani hosil bo‘lishining qator omillari va har bir elementning vibratsiya keltirib chiqarish sabablari to‘g‘risida ma‘lumotlar yoritilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalari nasos vallari o‘qdoshliligini buzilishi o‘z navbatida nasos elementlarida kuchli vibratsiyaga olib kelishini oldindan bashorat qilish hamda avtomatik ravishda o‘qdoshlilikni ta‘minlash usulini ishlab chiqish uchun zamin yaratadi. O‘qdoshlilikning buzilishini vibratsiya qiymatiga ta‘sirini tadqiq qilishning maxsus metodikasi taklif etilgan.

Tayanch so‘zlar: nasos agregati, vibratsiya, lazer texnologiyalari, podshipnik, nasos ishchi g‘ildiragi, ishonchlilik, o‘qdoshlilikni buzilishi.

Р.Р.Эргашев

д.т.н., профессор,

Б.Х.Норов

к.т.н., доцент,

Х.Н.Холматова

независимый исследователь,

"Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства"

Национально-исследовательский университет

ОБЕСПЕЧЕНИИ СООСНОСТИ ВАЛОВ ВОДЯНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты теоретических исследований факторов, приводящих к нарушению соосности валов водяного насосного агрегата и методов его определения. В частности, освещена информация о ряде факторов образования вибраций и

причины возникновения вибрации на каждом отдельном элементе насосного агрегата. Результаты приведенных исследований являются основой для преждевременного прогнозирования изменения вибрации при нарушении соосности валов и разработки автоматической системы обеспечения соосности валов. Предложена специальная методика исследования влияния изменения соосности валов на значения вибрации.

Ключевые слова: насосный агрегат, вибрация, лазерная технология, подшипник, рабочее колесо насоса, надежность, нарушения соосности.

R.R.Ergashev

Doctor of Technical Sciences, professor,

B.Kh.Norov

Ph.D., Associate Professor,

Kh.N.Kholmatova

an independent researcher,

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National Research University

ENSURING THE ALIGNMENT OF THE SHAFTS OF THE WATER PUMP UNIT

ABSTRACT

The article presents the results of theoretical studies of factors leading to misalignment of the shafts of a water pumping unit and methods for its determination. In particular, information is covered on a number of vibration formation factors and the causes of vibration on each individual element of the pump unit. The results of the above studies are the basis for early prediction of vibration changes during shaft misalignment and the development of an automatic system for ensuring shaft alignment. A special technique is proposed for studying the influence of changes in shaft alignment on vibration values.

Key words: pumping unit, vibration, laser technology, bearing, pump impeller, reliability, misalignment.

Introduction. So‘nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo‘jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmogda. Global iqlim o‘zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o‘shishi, ularning suvga bo‘lgan talabi yil sayin oshib borishi tufayli suv resurslarining taqchilligi yildan-yilga kuchayib bormogda. Respublikada 2020 — 2030 yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta‘minlash, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo‘jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo‘jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta‘minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida qator tadbirlarni amalga oshirilmogda [1].

Mamlakat agrar sohasini suv bilan ta‘minlashda barcha sug‘oriladigan yerlarning 60% ga suv nasos stansiyalari yordamida ko‘tarib beriladi. Mavjud nasos stansiyalari turli yillarda qurilgan bo‘lib, foydalanish jarayonida ko‘plab marotaba ta‘mirlanish va modernizatsiyalanishga to‘g‘ri kelgan. Jumladan 2020-2024 yillarda suv xo‘jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlarning jismonan eskirgan va o‘z xizmatini o‘tab bo‘lgan 240 dan ortiq nasos stansiyalarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish hamda almashtirish, nasos stansiyalaridan foydalanishni va ularni boshqarishni avtomatlashtirish manzilli dastur asosida amalga oshirilgan [2]. Bundan tashqari har yili o‘rtacha nasos stansiyalarida 2370 dan ortiq nasos agregatlari joriy yoki tubdan ta‘mirlanib kelmogda.

Nasos agregatlarini qo‘llash jarayonida uning ishonchlilik ko‘rsatkichlarini ta‘minlash va saqlash maqsadida texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash tizimi qabul qilingan bo‘lib, ularni ishlamay qolishlarini oldindan bashorat qilish va nasos agregatida ro‘y beradigan har bir parametr o‘zgarishini uning resursiga ta‘sirini belgilash bo‘yicha sohada katta natijalarga erishilgani yo‘q.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000